

Efeito do Tratamento Térmico à 1100°C por Curtos Períodos de Tempos na Microestrutura do Aço Inoxidável Duplex SAF 2205

**Spyridion Haritos Borges¹, Isabela Dainezi^{1,2}, Isabelle Roberta Machado Silva¹,
Neide Aparecida Mariano¹**

¹Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG /ICT - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM

²Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR-SP / - Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa)

spyridion.borges@sou.unifal-mg.edu.br

Resumo: O aço inoxidável duplex SAF 2205 apresenta uma microestrutura bifásica com frações volumétricas iguais ou semelhantes de ferrita e austenita, na qual a distribuição e o arranjo das fases confere propriedades mecânicas e de resistência à corrosão superior a outros aços inoxidáveis em diversas aplicações. Entretanto, a exposição em elevadas temperaturas como em processos de soldagem e/ou em condições de serviço por um período curto de tempo, podem provocar mudanças na microestrutura, além da precipitação de fases intermetálicas, que causam a fragilização e a diminuição da resistência à corrosão. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo estudar os mecanismos de precipitação advindos dos tratamentos térmicos de envelhecimento à 1100°C nos tempos de 5 e 10 minutos, e seus efeitos na microestrutura e, conseqüentemente, na dureza e microdureza do aço de forma a contribuir com o setor de manutenção e instalação de equipamentos para a indústria. A caracterização microestrutural foi realizada por microscopia óptica, difração de raios X e estereologia quantitativa. Também foram realizadas medidas de dureza e microdureza das fases. Na condição como recebido além das fases ferrita e austenita, observou-se a presença de fases secundárias como as fases sigma (σ) e Chi (χ), e picos de baixa intensidade de nitretos e carbeto de cromo. A solubilização promoveu a dissolução parcial de fases secundárias e observou-se uma microestrutura homogênea, de matriz ferrítica com ilhas alongadas de austenita, promovendo diminuição da dureza. Os tratamentos térmicos de envelhecimento à 1100°C por 5 e 10 minutos, seguidos do resfriamento ao ar, promoveram transformações de fases, elevando a fração volumétrica da fase austenita e reduzindo o teor de precipitados secundários, identificados na condição solubilizada, entretanto quando levado a tempos de 10 minutos a precipitação de fases secundárias volta a se intensificar.

Palavras-chave: aço inoxidável duplex; envelhecimento; microestrutura.

Financiamento/Apoio: UNIFAL-MG

Referências:

DAINEZI, I.; BORGES, S. H.; SOUSA, L. L.; MARIANO, N. A. Temperature and time effect of thermal aging treatment on microstructure and corrosion resistance of UNS S31803 duplex stainless steel. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 8, p. 1-17, 2021.

REZENDE, S. C. et al. Effect of Solution Annealing Time on the Microstructure and Corrosion Resistance of Duplex Stainless Steel. *Materials Science Forum*, v. 930, p. 374-379, 2018.

VALERIANO, Livio de Carvalho et al. Influence of the Solution-Treatment Temperature and Short Aging Times on The Electrochemical Corrosion Behaviour of Uns S32520 Super Duplex Stainless Steel. *Materials Research*, v. 22, n. 4, p. 1-7, 2019.